

O‘ZBEKISTONDA “YASHIL BUDJETLASHTIRISH” : BAJARILGAN ISHLAR VA KELGUSIDAGI REJALAR

Xudoyberdiyeva Umida Yoqub qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17377966>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada iqtisod barqarorligini ta’minlash, iqlim o’zgarishining oldini olish va inklyuziv iqtisodiy o’sishni ta’minlash maqsadida “yashil iqtisod”ga o’tish masalasi ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, ekologik maqsadlarga erishish uchun budjet va fiskal siyosat vositalaridan foydalanish, O‘zbekistonda “yashil budjetlashtirish” amaliyotiga o’tish, uning afzalliklari yoritib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** davlat moliyasi, budjet siyosati, ekologik budjet, davlat sektori subyektlari, davlat budjeti mablag‘lari, “yashil iqtisod”, “yashil budjetlashtirish”.*

KIRISH

Darhaqiqat, butun dunyoda avj olib borayotgan iqlim o’zgarishi muammosidan aziyat chekmagan, uning ortidan paydo bo‘ladigan salbiy oqibatlar jabrini tortmagan inson yo‘q bo‘lsa kerak. Shiddat bilan rivojlanib borayotgan sanoat bir tomondan inson hayotida qaysidir ma’noda yengillik berayotgan bo‘lsa, bilaks, qayerdadir oyog‘imizdan chalmoqda, turli tuman ko‘ngilsizliklarni keltirib chiqarmoqda. Shu sababli ham ko‘plab mamlakatlar iqtisodida “yashil budjetlashtirish”, “yashil iqtisod” atamalari allaqachon paydo bo‘lib, rivojlanish yo‘lida ildamlamoqda desak ham adashmagan bo‘lamiz. Ha, mamlakatimizda ham bu sohada bajarilayotgan ishlar, tadbir etilayotgasn rejalar sarhisobini qiladigan bo‘lsak, yetarlicha gapira olamiz. Masalan, yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2025-yilning “Atrof muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yili” deb e’lon qilishi zamirida ham katta ma’no yashiringan. O‘zbekiston iqtisodini yaxshilash, sanoatini har tomonlama rivojlantirish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar manashu yil nomida yaqqol o‘z aksini topgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Mamlakatimiz iqtisodi rivojlanishi, aholi sonining ko‘payishi har tomonlama qulay, ya’ni, xavsiz va barqaror energiyaga talabning oshishiga sabab bo‘lmoqda. Aynan manashu mavzuda muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning davlatimiz mustaqilligining 34 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqida e’tirof etib o‘tganlar. “Yashil iqtisod” nafaqat energetikada, balki, ijtimoiy sohada, urbanizatsiya jarayonlari ham “yashil iqtisod” tamoyili asosida barpo etilayotgani ko‘zni quvontiradi.

O‘zbekiston barqaror rivojlanishni to‘laqonli ta’minlash, ekologik muammolarni oldini olish va xavfsizlikni mustahkamlash, hamda “yashil iqtisod”ga o‘tishni davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilab olgan. Shunday ekan, “yashil budjetlashtirish” amaliyoti ham bu ustuvor yo‘nalishlarda ko‘zga ko‘ringan muhim bir omil sifatida e’tirof etishimiz mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Yashil iqtisod” rivojlanshining dastlabki bosqichlarida “yashil budjetlashtirish” atamasi yangi bir yondashuv bo‘lib, uning aniq bir ta’rifi hamda metodologiyasi yo‘q bo‘lgan. Bu mamlakatimiz iqtisodi uchun yangi mavzu. Shu sababli ham ushbu mavzu bo‘yicha juda kam tadqiqotlar olib borilgan. O‘quv adabiyotlarini esa deyarli uchratmaymiz. Ijtimoiy yo‘naltirilgan

boshqaruv (ESG) konsepsiyasini hayotga tatbiq etish jarayonida ko‘plab davlatlar o‘zlarining moliyaviy va budget tizimlarini ekologik barqarorlik tamoyillari asosida qayta shakllantirishga alohida e’tibor qaratmoqda. Bu borada, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish va ekologik ustuvor yo‘nalishlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida “yashil” moliyalashtirish mexanizmlarini rivojlantirish hamda davlat budgetini “yashillashtirish” g‘oyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, xalqaro miqyosda ishlab chiqilgan metodologiyalar, masalan, Yevropa Ittifoqining yashil taksonomiyasi, BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs) hamda Parij kelishuvi kabi global tashabbuslar “yashil” budgetlash jarayoniga nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Shu sababli, davlatlar uchun budget va moliyaviy siyosatni ekologik barqarorlik mezonlari asosida shakllantirish bugungi kunda strategik vazifa hisoblanadi. Umuman olganda, “yashil” budgetni “yashil” moliyalashtirish kontekstida ko‘rib chiqish davlatning moliyaviy siyosatini yanada tizimli, uzoq muddatli va barqaror rivojlanishga qaratilgan holda olib borish imkonini beradi. Bu esa nafaqat ekologik muammolarni hal etish, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish va aholining turmush sifatini yaxshilashga ham xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada ma’lumotlarni tahlil qilishda statistik guruhlash va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi mamlakatning “yashil iqtisodi” samaradorligini baholashda muhim ko‘rsatkich sifatida “yashil budgetlashtirish” jarayonini o‘rganishga qaratilgan. Shu jumladan, ushbu jarayonning nazariy va uslubiy asoslarini chuqur tahlil qilish, “yashil budgetlashtirish”ning mamlakat iqtisodidagi o‘rni va rivojlanish darajasini aniqlash hamda uni uzoq muddatli istiqbolida rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarini asoslash tadqiqotning asosiy vazifalarini tashkil etadi.

NATIJA VA MUHOKAMA

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda ekologik siyosatni moliyaviy mexanizmlar orqali qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishida sezilarli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan, davlat budgeti xarajatlarida ekologik loyihalar uchun ajratilayotgan mablag‘lar miqdori bosqichma-bosqich oshmoqda hamda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda “yashil budgetlashtirish”ni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar izchil amalga oshirilmoqda. O‘zbekistonda iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash hamda iqtisodning barcha sohalarida “yashil iqtisod” tamoyillarini bosqichma-bosqich joriy etish muhim strategik vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda milliy siyosatni iqlim o‘zgarishiga moslashtirish, tabiiy ofatlar xavfini samarali boshqarish, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish rejalari va budget jarayonlarini ushbu omillarni inobatga olgan holda tashkil etish alohida ahamiyatga ega. Shuningdek, tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish, oqibatlarini yumshatish bo‘yicha rejalashtirish, amalga oshirish, monitoring va baholash jarayonlarida ham partisipativ yondashuvni qo‘llash “yashil budgetlashtirish”ning dolzarbligini yanada oshiradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda qabul qilingan PQ-436-sonli qarori — **“2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”** hamda boshqa ko‘plab normativ-huquqiy hujjatlar ushbu yo‘nalishdagi islohotlarni jadallashtirish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga mustahkam huquqiy asos yaratmoqda.

O‘zbekistonning 2019–2030-yillarda “yashil iqtisod”ga o‘tishini tartibga soluvchi, mamlakatda ekologik barqaror iqtisodiy o‘tishni qo‘llab-quvvatlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni rag‘batlantirish, “yashil” investitsiyalarni jalb etish hamda ekologik muammolarning salbiy oqibatlarini yumshatishga qaratilgan bir qator qonun hujjatlari qabul

qilindi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, iqtisodning barcha sohalarida resurslarni tejash hamda xalq xo‘jaligining tabiiy ofatlar va iqlim o‘zgarishlariga chidamliligini oshirishga alohida e‘tibor qaratilgan. Shu bilan birga, belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun davlat budjetidan ajratilayotgan mablag‘lar hajmi ham ortib bormoqda. To‘g‘ri, bu qaysidir ma‘noda xarajatdir, ammo shuni unutmasligimiz kerakki, hozir ushbu chora-tadbirlarni keyinroqqa qoldirsak, e‘tiborimizni bundan ham muhimroq deb o‘ylagan boshqa sohaga jalb etsak, menimcha kelgusidagi harajatlarimiz hozirnikidan anchagina qimmatli bo‘ladi, badali ham og‘ir bo‘ladi. Ha, “yashil budjetlashtirish” davlatimiz oldidagi eng to‘g‘ri, ishonchli, kelajagi bor bo‘lgan muhim bir yo‘l. Bu yo‘lda O‘zbekiston qaysidir ma‘noda ma‘lum bir masofani bosib o‘tdi. Bundan keyingi marralar ham shak shubhasiz bizkini.

1-jadval. 2020-2022 yillarda iqlimga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan budjet xarajatlari

	2020-yil	2021-yil	2022-yil
Davlat budjeti xarajatlari, jami (milliard so‘m)	144 143	188 157	236 579
Iqlimga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan xarajatlar, jami (mlrd. so‘m)	14 878	16 809	26 302
YAIM (milliard so‘m)	602 193	738 425	888 342
Iqlimga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan xarajatlar (Jami budjet xarajatlariga foiz ko‘rinishida)	10,3%	8,9%	11,1%
Iqlimga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan xarajatlar (YAIM foizi ko‘rinishida)	2,5%	2,3%	11,1%
Davlat budjeti xarajatlari, jami, yillar kesimida foiz ko‘rinishidagi o‘zgarish		130,6%	125,7%
Iqlimga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan xarajatlar, yillar kesimida foiz ko‘rinishidagi o‘zgarish		113,0%	156,5%

Tahlil qilingan davr mobaynida iqlimga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan davlat budjeti xarajatlarida sezilarli o‘sish kuzatilgan. Mazkur xarajatlar nafaqat mutlaq sonlarda oshib bordi, balki yillar kesimida ham foiz ko‘rinishidagi o‘zgarishlar bilan ajralib turdi. Bunda iqlimga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan xarajatlarning davlat budjeti umumiy xarajatlari va yalpi ichki mahsulot (YAIM) tarkibidagi ulushi ham ma‘lum darajada o‘zgarib bordi. Jumladan, 2020-yilda ushbu xarajatlarning davlat budjeti umumiy xarajatlaridagi ulushi 10,3 foizni, YAIMdagi ulushi esa 2,5 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2022 yilga kelib bu ko‘rsatkichlar mos ravishda 11,1 foiz va 3,0 foizgacha ko‘tarildi. Shuni alohida ta‘kidlash joizki, iqlimga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan xarajatlarning hajmi yildan-yilga muntazam ravishda o‘sib bormoqda. 2022-yil yakunlariga ko‘ra, mazkur xarajatlarning umumiy hajmi 26 302,4 milliard so‘mni tashkil qildi. Bu esa ekologik barqarorlikni ta‘minlash va “yashil iqtisod” tamoyillarini amaliyotga keng joriy etish yo‘lidagi sa‘y-harakatlarning ortib borayotganidan dalolat beradi. Natijada, davlat budjeti doirasida iqlimga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan loyihalar va dasturlarni moliyalashtirish hajmining ortishi nafaqat iqtisod tarmoqlarini modernizatsiya qilishga, balki ekologik muvozanatni saqlashga ham xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, ushbu xarajatlar tarkibining o‘sib borishi

O‘zbekistonda “yashil budjetlashtirish” tizimini bosqichma-bosqich shakllanib borayotganini ko‘rsatadi.

“Yashil iqtisodiyot siyosati ko‘plab mamlakatlarda va O‘zbekistonda ham ustuvor yo‘nalishga aylanib bormoqda. Milliy budjet esa bu siyosatni amalga oshirishning asosiy vositasi hisoblanadi. Yevropa Ittifoqi, BMTTD va AFD yashil iqtisodiyot uchun budjetdan samarali foydalanish maqsadida Iqtisodiyot va Moliya vazirligiga hamrohlik qilish uchun kuchlarni birlashtiradi”.¹ 2024-yil 6-may kuni Fransiya taraqqiyot agentligining Markaziy Osiyo bo‘yicha vakolatxonasi direktori janob Vinsent Kaupin, Yevropa Ittifoqining O‘zbekistondagi elchisi xonim Charlotta Adrian va BMT Taraqqiyot dasturining mamlakatdagi doimiy vakili janob Anas Fayyad Qarman ishtirokida moliyaviy bitim imzolandi. Ushbu kelishuv uch tomonlama hamkorlikni mustahkamlash hamda O‘zbekiston hukumatining yashil ustuvor yo‘nalishlari va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan. Bitim doirasida Yevropa Ittifoqi tomonidan 600 ming yevro miqdorida grant ajratilishi ko‘zda tutilgan bo‘lib, ushbu mablag‘ AFD va BMTTD hamkorligida 2024–2026 yillarda qo‘shma loyihani amalga oshirish uchun texnik yordam ko‘rinishida yo‘naltirildi. O‘zbekiston Iqtisodiyot va Moliya vazirligi esa ushbu loyiha uchun milliy hamkori sifatida faol ishtirok etdi. Fransiya taraqqiyot agentligining Markaziy Osiyo bo‘limi rahbari janob Vinsent Kaupen o‘z nutqida shunday dedi: “Agar biz hozirda sanitariya va geosiyosiy inqirozlarni boshdan kechirayotgan bo‘lsak, ekologik inqiroz biz bilan ham ekanligini unutmashimiz kerak. Bu inqirozni yengish va yaratilgan imkoniyatlardan foydalanish uchun bizga vositalar kerak. Tartibga solish bitta. Lekin moliyaviy siyosat ham kuchli vosita bo‘lishi mumkin”, seminar mavzusining kelajak avlod uchun dolzarbligini ta’kidlash maqsadida u o‘z so‘zini “Biz Yerni ajdodlarimizdan meros emas, biz uni farzandlarimizdan qarzga oldik” degan hind maqolini keltirish bilan yakunladi.

Bundan tashqari, mamlakatimiz kelajakda “yashil iqtisod”, “yashil budjetlashtirish” sohalarida qilmoqchi bo‘lgan sayi harakatlari ham yetarlicha. Misol qilib Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi hamda BMT Taraqqiyot dasturining O‘zbekistondagi vakolatxonasi tomonidan birgalikda moliyalashtirilayotgan Global ekologik fond (GEF)ni olishimiz mumkin. Ushbu loyihalarning umumiy budjeti taxminan 6,5 million dollarni tashkil etadi, amalga oshirish 2030 yilgacha rejalashtirilgan.

Yana misol qilib keltirishimiz mumkinki, 2019 — 2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasida qator ustuvor maqsadlar yoritib o‘tilgan. Masalan, strategiyani amalga oshirish natijasida 2030-yilga borib quyidagilarga erishish kutiladi: issiqxona gazlarining yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan solishtirma ajratmalarini 2010-yildagi darajadan 35 foizga qisqartirish; qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ishlab chiqarish quvvatini 15 GVtga oshirish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 30 foizidan ko‘prog‘iga yetkazish; sanoat sohasida energiya samaradorligini kamida 20 foizga oshirish; yalpi ichki mahsulot birligiga to‘g‘ri keladigan energiya sarfi hajmini, shu jumladan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish hisobiga 30 foizga kamaytirish; iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish, 1 million gektargacha maydonda suv tejovchi sug‘orish texnologiyasini joriy etish; yiliga 200 million ko‘chat ekish va ko‘chatlarning umumiy sonini 1 milliarddan oshirish orqali shaharlardagi yashil maydonlarni 30 foizdan ortiqroqqa kengaytirish; respublika o‘rmon fondi zaxiralari ko‘rsatkichini 90 million kub metrdan ortiqroqqa yetkazish;

¹ Fransiya taraqqiyot agentligining Markaziy Osiyo bo‘yicha vakolatxonasi direktori

Mazkur ustuvor yo‘nalishlarda qilinajak ishlar shubhasiz allaqachon boshlab yuborilgan, va davom etajak.

XULOSA

Ushbu maqolada O‘zbekistonda “yashil budjetlashtirish” tizimida amalga oshirilayotgan ishlar va kelajakda bajarilishi rejalashtirilgan vazifalar yoritib o‘tilgan bo‘lib, xalqaro tajriba va milliy amaliyotlarga tayangan holda mamlakatimiz iqtisodini barqaror rivojlantirish yo‘li tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, “yashil budjetlashtirish” faqatgina ekologik barqarorlikni ta‘minlash bilan cheklanib qolmay, balki iqtisodiy rivojlanish va moliyaviy resurslardan samarali foydalanishga ham xizmat qiladi. Ushbu yondashuv orqali davlat mablag‘larining atrof-muhitga ta‘siri baholanib, ekologiyani yaxshilashga qaratilgan loyihalar ustuvorlikka ega bo‘ladi. Shuningdek, qayta tiklanuvchi energiya manbalari hamda energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan investitsiyalarni kengaytirish uchun qulay sharoit yaratiladi.

O‘zbekistonning yashil iqtisodga o‘tishi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi bo‘lib, u energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini kengaytirish, zararli chiqindilarni kamaytirish va chiqindilarni qayta ishlashni tezlashtirish kabi masalalarni qamrab oladi. Shuningdek, mamlakat yashil moliyalashtirish mexanizmlari, ESG dasturlari va ekologik toza transport tizimlarini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratmoqda.

Ammo ta‘kidlab o‘tish joizki, sezilarli yutuqlarga erishilgan bo‘lsa-da, samaradorlik va barqarorlikni yanada oshirish, uning bardavomligi va foydaliligini yanada rag‘batlantirish uchun ekologik soliqlar va resurslarni boshqarish siyosatini amalda qo‘llash va ularni yanada takomillashtirish zarur deb o‘ylayman. Puxta o‘ylanib, tajribalardan “butun” o‘ta olgan yashil moliyaviy vositalarning joriy etilishi ham ekologik barqarorlikni yaxshilashga oz bo‘lsada o‘z hissasini qo‘shadi, davlat daromadlarini ko‘paytiradi va uzoq muddatli iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiradi. Moliyaviy siyosatni barqarorlik maqsadlariga muvofiqlashtirish orqali O‘zbekiston yanada yashil va barqaror iqtisodga o‘tishda muvaffaqiyatga erishadi deb o‘ylayman va bunga ishonaman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi www.lex.uz
2. Davlat statistika qo‘mitasi www.stat.uz
3. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya Vazirligi <https://www.imv.uz>
4. Ismailova Nasiba Komildjanovna GREEN BUDGETING AS A NEW TOOL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE PRACTICE OF ITS APPLICATION IN UZBEKISTAN American Journal of Business Management, Economics and Banking
5. Xudoyberdiyeva Umida Yoqub qizi O‘ZBEKISTONDA “YASHIL BUDJETLASHTIRISH”NI JORIY ETISH: XALQARO
6. MEZONLAR VA MILLIY AMALIYOT Moliya ilmiy jurnali 80-b
7. D.Po‘latov, U.Qo‘llyev, X.Bakirov “Yashil budjetlashtirish”. Uslubiyot. Toshkent-2023.
8. Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh.X. “Yashil iqtisodiyot” darslik. Toshkent: “Zebo print”, 2021-y